

**DESFAZER A DISTÂNCIA ENTRE PALAVRAS E COISAS: OS
OBJETOS DO COTIDIANO E A REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA DA
HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA EM OS DRAGÕES NÃO
CONHECEM O PARAÍSO, DE CAIO FERNANDO ABREU**

 DOI: 10.5281/zenodo.19894267

Juan David Monsalve Roldán

Professor (afastado) em Secretaria de Educação de Antioquia (SEDUCA), no nível de ensino médio, na disciplina de Educação Artística e Cultural; Mestre em Literatura pela UPB, Doutorando em Literatura e Cultura (PPGLitCult) pela UFBA;
judao.m@mail.com

RESUMO

Em *Os dragões não conhecem o paraíso*, Caio Fernando Abreu coloca a tensão entre amor e desejo sexual como eixo de multiplex enredos. A temática homossexual masculina como chave para reuni-los todos numa peça e atingir a representação literária dessa tensão parece ser uma escolha discreta, mas potencialmente crítica. Na perspectiva da literatura e outras artes, o artigo faz revisão da forma do romance-móvil como aplicada na obra e dos objetos do cotidiano usados nela para representar a homossexualidade masculina, sob consideração de ambos deles como elementos técnicos chave para pensar a adaptabilidade da obra literária à técnica da performance/instalação artística. A revisão usa a leitura para tradução como ferramenta de pesquisa e desenvolve os pontos e contrapontos ao redor da vinculação da obra com o mundo para instigar a análise do tipo de realismo criado pelo autor; dessa maneira o artigo realça, mais de três décadas depois da publicação de *Os dragões não conhecem o paraíso*, a vigência da resistência crítica que Abreu fez contra a minorização cultural da homossexualidade masculina feita pelo regime ocidental do gênero.

Palavras-chave: Romance desmontável. Adaptação. Performance/instalação. Objetos do cotidiano. Homossexualidade masculina.

ABSTRACT

In *Os dragões não conhecem o paraíso*, Caio Fernando Abreu points at the tension between love and sexual desire as the main axis of several literary plots. Male homosexuality topic as used by him to gather them all in one single piece and, at the same time, to achieve the literary representation of that tension didn't seem to be a loud but a brilliant critical choice. From the perspective of literature and other arts, this article reviews the modular fiction genre applied to the novel and the daily objects used on it to represent male homosexuality, by considering them both as key elements to

adapt the literary piece into a performance/installation artwork. The review uses reading for translation as a research tool and develops the points and counterpoints around the link between the novel and the real world, so the realism as created by the author is pointed at. Almost four decades past since *Os dragões não conhecem o paraíso* was published, the article highlights how it stills remain in force on critical resistance to the cultural minorization of male homosexuality made by the western genre ideology. **Keywords:** Modular fiction. Adaptation. Performance/installation. Daily objects. Male homosexuality.

INTRODUÇÃO

Em *Os dragões não conhecem o paraíso*, publicado pela Companhia das Letras em 23 de março de 1988, Caio Fernando Abreu coloca a tensão entre amor e desejo sexual como eixo de treze enredos; a homossexualidade masculina como temática principal parece ser uma escolha discreta para a representação literária dessa tensão, que consiste no efeito que produz a proximidade ou afastamento que são possíveis entre seus elementos, segundo os motivos que mexem com cada um. Pode se perguntar se o autor fez, como nesse romance, à maneira de resistência por viver existencialmente atravessado pelo *sistema de valoração* da sua época, responsável por ameaças como a condenação moral, o apagamento social e simbólico e o extermínio de homens homossexuais pela sua orientação sexual; um tal sistema consiste, segundo Arfuch (2012, p.20) em “o que se deve, o que não se deve, os sentimentos bons e os 'outros', as condutas previsíveis, suas infrações, as marcas do poder – a biopolítica – e as formas de enfrentá-lo, os sentidos comuns – e, portanto, compartilhados – e os ensinamentos que derivam de um 'aprender a viver' – poderíamos acrescentar – todos os dias”. Porém, partir da literatura como linguagem de representação para chegar em alguma conclusão sobre as escolhas do autor na obra, na frente desse tipo de sistema, resulta difícil. O que resta para aqueles que ainda estão aqui, passando pelos vestígios dele, são essas decisões e escolhas que Abreu fez, nesta peça literária feita para fugir do perigo de se fechar sobre si mesma, para se expandir em infinitas versões num movimento instável e contínuo.

O artigo pretende revisar algumas questões sobre a representação a serem consideradas pela pesquisa que leva seu título e que visa estudar a obra através da análise dos procedimentos necessários para a adaptar à técnica da performance/installação. Para tanto se contorna o principal desafio dessa prática

tradutora intersemiótica, que é a preservação dos elementos que realçam a temática homossexual masculina e o tipo de realce feito na obra original, sem descuidar o tratamento fora da linguagem escrita – mas o transformando na obra adaptada – daquilo que poderia se destacar como o principal atributo da *forma do romance* que ascendeu após a modernidade com a técnica do realismo literário: a linearidade no tratamento da identidade humana, do espaço e do tempo por fora da regra clássica (WATT, 1990).

A forma do *romance-móvil* em *Os dragões não conhecem o paraíso*

Os dragões não conhecem o paraíso acontece como uma conjunção de histórias à maneira de fragmentos interconectados por um fio discreto; é uma peça que pode ser arrumada à vontade, chamada de *romance-móvil* pelo seu autor numa nota introdutória¹⁷ escrita em primeira pessoa para o leitor. Para atingir a quebra do tempo, do espaço e da identidade das personagens principais nela, Abreu opõe as forças centrífugas de histórias isoladas sobre a proximidade ou afastamento à satisfação do desejo sexual das personagens com linhas de profundidade na escrita que são instáveis porque a voz narrativa que as marca muda de um conto para outro. Cada conto traz uma carga afetiva própria, mas ao serem reunidos assim no jogo representacional parece que se desdobram em múltiplos tempos e espaços para descreverem velocidades do sentir e distâncias emocionais variáveis.

O pulso do desejo sexual articula a força centrífuga de cada relato como unidade; ele é representável à maneira do artefato narrativo realista porque é perceptível através do movimento dos corpos nos ambientes, pela interação que estabelecem com os objetos do cotidiano no andamento da ação narrada. Através desses objetos que perpassam o fluxo das nossas vidas sem produzir em nós impulso nenhum para destacá-los, a estética se manifesta no cotidiano de maneira volátil, mas persistente ao mesmo tempo porque a relação que o nosso pensamento estabelece com eles, pela maneira do nós experimentarmos através do nosso corpo o mundo do

¹⁷ “Se o leitor quiser, este pode ser um livro de contos. Um livro com treze histórias independentes, girando sempre em torno do mesmo tema: o amor. Amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e medo, amor e loucura. Mas se o leitor também quiser, isso pode ser uma espécie de *romance móvil*. Um *romance desmontável*, onde essas treze peças talvez possam completar-se, esclarecer-se, ampliar-se ou remeter-se de muitas maneiras umas às outras, para formarem uma espécie de todo. Aparentemente fragmentado, mas de algum modo – suponho – completo” (ABREU, 2018, p.424).

que eles são uma extensão, os coloca na situação particular de serem susceptíveis a uma espécie de *envolvimento afetivo* mesmo se deixarem ou não – aliás, pelo acaso – alguma marca em nós, como produto dos móveis do tipo de experiências que esse o nosso corpo nos providencia.

Todas as personagens no romance estão ancoradas em um ou outro desses objetos, seja porque tentam governar seu desejo sexual a partir deles ou porque estão à mercê dele – através deles –, enquanto vão à procura do amor para o satisfazer. Nessa relação entre objetos e personagens, os objetos do cotidiano em Abreu parecem estar investidos – porque existem no mundo – para responder ao imperativo referencial com que a conexão com o real é valorada na obra. Do seu tratamento no espaço representacional literário a partir das licenças permitidas pela *potência econômica* da linguagem como escritura da que fala Derrida (2014), dependeu a ascensão de certa generalidade nas experiências homossexuais masculinas que representam. Destarte, os proponho como elemento chave da textualidade para conduzir a adaptação da obra à técnica da performance/instalação. Cada relato poder-se-ia resumir em, pelo menos, um objeto concreto; aquele a considerar em cada relato poderia ser o realçado pelo jogo representacional do texto como mediador da relação que cada personagem estabelece com seu próprio desejo sexual. Se considerarmos a tradução como um processo estável, à maneira de uma equivalência algorítmica entre original e adaptação, garantir-se-ia com essa estratégia uma sorte de ressonância direta com a primeira que se tornaria premissa de legibilidade da segunda. Isso seria possível porque, “embora o original e a tradução sejam diferentes enquanto linguagem, suas informações estéticas estarão ligadas entre si por uma relação de isomorfia, isto é, como corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo sistema” (CAMPOS, apud PLAZA, 1987, p.29).

A verossimilhança como tipo de efeito da representação que depende da proximidade sentida entre o representado e o real, no momento da leitura, também na adaptação vai depender de como os objetos forem tratados na linguagem plástica que os receber. Se a adaptação dos relatos para objetos for feita através da técnica artística chamada de objetos recuperados, a transmutação desde literário para o plástico da qualidade do verosímil nos objetos do cotidiano pode passar pela relativa estabilidade do *valor biográfico*¹⁸ que eles carregam quando são pertences de

¹⁸ “Um valor - um bônus de valor, poderíamos dizer - que faz com que o relato de uma vida a ponha em ordem, ou seja, em forma e, portanto, em sentido, não apenas para quem o narra como também para

alguém. Na proximidade que ligar a adaptação ao fato de uma existência por conta desse valor, o testemunho de uma vida poderia ser narrado sem palavras, mas pela presença material dos objetos do cotidiano colocados no espaço representacional. A particularidade desses objetos usados por artistas como Christian Boltansky, On Kawara, Sol Le Witt ou Eugenio Dittborn, nas obras que Arfuch (2012) analisa ao propor o conceito das *antibiografias*¹⁹, consiste em eles virem dos próprios pertences dos artistas ou das pessoas com quem tiveram algum tipo de troca durante o processo de criação das obras. A verossimilhança como atingida por essas obras é possível porque “na medida em que o signo estético não está apto a representar, quer dizer, a substituir outro objeto, constituindo-se ele mesmo como objeto real no mundo, ele se caracteriza por sua *talidade* como fenômeno” (PLAZA, 1987, p.25, ênfase acrescentada); eis a condição do nível de referencialidade que só pode garantir o signo estético do tipo signo-ícone, pela prominência de suas qualidades materiais sobre sua função representacional.

Ou seja, o apagamento aparente da semiose no signo estético do tipo ícone – os objetos do cotidiano recuperados, neste caso – realça a verossimilhança icônica sobre a simbólica por conta das qualidades materiais particularmente dependentes da sua existência objetal²⁰. Por isso, a disposição dos objetos para evocar a envolvimento do humano que acontece neles à maneira de um *investimento afetivo* os potencializa para se tornarem signos e dispõe os signos para se tornarem objetos. Com tudo, se o tipo de verossimilhança atingível pela adaptação através dos objetos do cotidiano a aproximar às condições formais com que a técnica da performance/instalação receberia a obra literária, bem seria possível a evolução do original na adaptação que Plaza (1987) coloca como qualidade para destacar um processo tradutor.

quem o recebe. Identificação especular que me coloca no lugar do outro - sem me confundir com ele - com uma proximidade maior do que quando me encontro diante de um relato de ficção, por mais que todo relato de vida seja inevitavelmente ficcional”. (ARFUCH 2012, p. 48)

¹⁹ “(...) são obras [plásticas, feitas de objetos construídos – recuperados, modificados –] onde o 'eu não leva ao equívoco, ao mascaramento – como na autoficção, por exemplo –, mas realiza esse 'por se fora de si mesmo' – que Bakhtin chamara de exotopia – não como um 'outro eu', e sim em um desdobramento objetal, não desligado do investimento afetivo” (ARFUCH p.22)

²⁰ Veja-se bem que o efeito que a literatura produz no pensamento do leitor acontece com uma força diferente do que nas artes performáticas/plásticas já que, mesmo sendo imagens do tipo literário, os romances são feitos de palavras – signos-símbolo –; isso aproximá-las-ia mais da aparente imaterialidade do pensamento do que da materialidade perceptível do mundo. Ou seja, as múltiplas consciências e valorações do real que se desenvolvem no nível cognitivo durante a experiência da realidade serão tão instáveis em se mesmas e tão diferentes umas das outras quanto possível, se essa experiência for mediada pela interação com um signo estético onde predominar a informação icônico-visual sobre a informação icônico-simbólica.

A distância entre as palavras e as coisas

Como objetos concretos do cotidiano em *Os dragões não conhecem o paraíso* têm-se saltos, cigarros, xícaras, balões, telefones, cuecas e etc. O objeto do cotidiano que faz um realce do homoerotismo masculino aparece em *Pequeno mostro*, a terceira história de temática homossexual, a maior e penúltima da peça; nela o protagonista recebe a visita do seu primo em sua casa à beira-mar. O intento de governar o desejo sexual enquanto se governam os objetos do cotidiano é feita pelo púbere que será iniciado na masturbação por aquele primo; acontece no quarto, quando o púbere tira todas as roupas, exceto a cueca.

– Vira pra cá – ele pediu.

Estendeu a mão, tocou no meu joelho. Fui virando, até ficar de frente pra ele. Ele sentou na cama, ficou de frente pra mim, cruzou as pernas também. Ele encostou uma das mãos na minha coxa, depois foi subindo e puxou devagarinho a minha cueca. Estendi a perna para que ele pudesse tirar e jogar no chão, em cima das roupas dele e das minhas (ABREU, 2018, p.517)

Veja se bem que essa possível representação da homossexualidade masculina nas imagens eróticas do enredo ressoa hoje com a identidade gay americana padrão – a da homossexualidade masculina – na amplitude dos significados aos que o objeto-que age como signo poderia remeter. Cuecas aqui são um *objeto-fetichê* previsível sob certa constante de escândalo e excesso associada com essa orientação sexual, porque roupa íntima masculina e homoerotismo pareceram se tornar interdependentes pela hiperssexualização na que ela ascendeu como identidade. Se o pretendido pelo processo de adaptação tratado aqui for reivindicar essa associação, se poderia dizer que este é o objeto concreto da obra inteira que melhor representa a homossexualidade masculina.

Agora, se falar da conexão com o real como um dos elementos que permitiu criar a marca singular em que pareceu se concretizar a força performativa, modelar, exemplar e exemplificativa do tipo de relato que Abreu propus na obra, o fingimento que se faz desse real através do jogo representacional nela – do qual o leitor contemporâneo está ciente – aparece como uma questão; isso por um lado. Por um outro, a *potência econômica* da literatura "não está escondida no texto como propriedade intrínseca" (DERRIDA, 2014, p.23), nem mesmo a referencialidade. Logo, a formalização literária de uma obra como *Os dragões não conhece o paraíso* no

âmbito da representação literária de temática homossexual masculina, por exemplo, não depende tanto de uma essência literária natural e a-histórica – nem de seus motivos ou sujeitos de representação nem de seus pertences –, quanto de uma experiência singular cujo funcionamento e intencionalidade – literários – a distinguem como exemplar.

Aliás, mesmo que consistir na proximidade entre o texto e o mundo, a referencialidade não pode ser verificada pela marca do contexto histórico/social/político no texto literário para constatá-la, já que esse contexto, segundo Pimentel (2024, p.25), “não pode operar como garantia de verdade por trás do enredo ficcional, nem atuar como balizador da precisão da representação imaginativa”, na medida em que as condições particulares da criação do signo estético escrito, tanto no texto literário quanto no historiográfico, no sociológico e etc., indicam que o contexto escrito também é construído. No caso das artes plásticas, a valoração dos objetos utilizados como signos pela representação em razão do que poderia ou não ser formalizado como *plástico* ou *artístico*, segundo a institucionalidade que pretende regular parâmetros para tanto, desliza apenas entre a origem/características e a forma/finalidade representacional da obra onde forem utilizados. Com isso,

(...) o valor de qualquer obra (pintura ou fotografia, objeto ou instalação) não reside em seus critérios qualitativos puros (qualidade formal, técnica, expressiva, mimética etc.), mas em sua intencionalidade, seu peso significativo, sua busca de sentido e sua espessura conceitual, valores expressos em situação (ESCOBAR, 2021, p.152, tradução minha)²¹

Assim, o *artístico* da obra plástica poderia ser definido como algo que acontece ou se expressa de maneira *localizada*, não só pela interdependência entre a forma e conteúdo, mas também pela interdependência entre essa dupla e o momento/lugar da representação. Com isso, o sentido e a referencialidade da obra plástica também são suspensos, como explica Derrida (2014, p. 70, itálico do autor) para o caso da literatura: “Não há literatura sem uma relação suspensa com sentido e referência. *Suspensa* quer dizer *suspensão*, mas também *dependência*, condição, condicionalidade”. Parece, assim, que a proximidade que liga a obra à crença de uma existência – marca referencial/*valor biográfico* – não está assegurada nem nas marcas

²¹ “(...) el valor de toda obra (pintura o fotografía, objeto o instalación) reside no en sus puros criterios cualitativos (calidad formal, técnica, expresiva, mimética, etc.), sino en su intencionalidad, su peso significativo, su búsqueda de sentido y su espesor conceptual, valores expresados en situación”.

concretas da existência carregadas pelos objetos do cotidiano – pertences bem do autor, bem das pessoas representadas– nem nas marcas formais dadas pelo contexto histórico, ou seja, pelas aproximações discursivas aos acontecimentos do passado ou do presente.

Além disso, Plaza (1987, p.20)²² afirma que a primazia real de um objeto concreto sobre um signo não é uma primazia lógica. Isso quer dizer que se a mera colocação concreta na adaptação das cuecas escritas no original não garante a permanência e estabilidade do desejo sexual colocado como conteúdo identitário nas cuecas reais no mundo por um grupo populacional particular e localizado, é principalmente por causa da relação de imanência como interdependência entre a localidade desse conteúdo e da sua conseqüente instabilidade quando sai dela. Ou seja, porque tal conteúdo não é uma essência universalizável ou fixa, porque “o signo possui características e qualidades materiais próprias que 'nada têm a ver com a função representativa', pois esta tem a ver com a relação do signo com um pensamento” (PIERCE, 1974, p.80 apud PLAZA, 1987, p.22).

Se a representação só se consuma no efeito de associação como uma substituição que o signo produz na mente do leitor em que se desdobrará, isolar os objetos concretos da obra para os analisar como representantes da homossexualidade masculina sob o argumento das marcas existenciais que eles carregam desde o mundo resulta insuficiente, porque o que esse isolamento implica é proporcional ao que já acontece com eles no mundo: se não representam nada lá na sua posição silenciosa no fluxo da vida, sua força representacional no texto se esgota seja na ascensão da marca histórica da vergonha sobre a homossexualidade masculina à que a regra da representação trágica contribuiu, seja no que a identidade gay americana padrão já definiu pela maneira como a cognição na nossa época absorveu e generalizou seus repertórios particulares para universalizar as práticas de normalização da orientação homossexual masculina.

²² “(...)embora o signo seja determinado pelo objeto, este, por sua vez, só é logicamente acessível pela mediação do signo. Nessa medida, o signo não se confunde com o objeto, visto que este é algo que está fora do signo, mas só pode ser apreendido através de signos. Desse modo, o signo não pode ser o objeto, pode apenas representa-lo porque, de uma forma ou de outra, carrega este poder de representação”.

Se a distância existente entre as palavras e as coisas aqui revisada persiste ²³ e preexiste à relação entre ambas delas, se a instabilidade dos signos com que a orientação homossexual masculina foi representada na obra original a impede de dissolvê-la, então se revelam instáveis ambas as justificativas do princípio de isomorfia colocado como premissa para traduzir cada conto da obra em um objeto e da fiabilidade dos objetos escolhidos para representarem as qualidades particulares do desejo sexual escrito em cada um deles. Também não presta mais, por enquanto, a ideia da tradução como um processo de equivalência algorítmica.

A referencialidade na literatura e na arte

A maneira de avaliar a adaptabilidade plástica de um objeto do cotidiano escrito que representar o desejo sexual entre dos homens em *Os dragões não conhecem o paraíso*, sem desconsiderar o conteúdo que traz do mundo – seja qual for –, não pode se esgotar nem pela instabilidade referencial do texto realista nem pela irreversibilidade com que a lógica limita a teoria da plenitude tricotômica do signo-pensamento – ou semiose genuína (Plaza, 1987, p.20) – no caso do signo estético. Precisa-se lembrar, por enquanto, que a ascensão histórica das linguagens artísticas dependeu da aplicação das técnicas com que os escritores prenderam as noções seculares e as traduziram em procedimentos, renovando o uso das ferramentas da escritura quando usada para a representação. Essa tarefa fez com que o efeito produzido pelo tratamento dessas noções como conteúdo na configuração dos enredos ampliara o olhar dos leitores para o real e com que os novos procedimentos ficaram como marcas do desenvolvimento cognitivo que teve de acontecer nas mentes dos autores, sob estimulação da consciência de época que sintetizaram. Ao mesmo tempo foram deixados pontos de ancoragem para os futuros autores continuarem com a progressão do fazer da representação.

Auerbach (1946) já evidenciou, pelo estudo que fez das *formas* textuais que ascenderam nas várias etapas da literatura ocidental e da *generalidade* que se tornou visível com elas graças às suas inovações, uma certa quebra da interdependência entre os acordos seculares feitos visíveis para os leitores diferenciarem o moral do

²³ “o texto [escrito ou performático/plástico] dialoga (...) com o passado e o representa conforme suas convenções, enquanto o real continua apenas um retrato na parede, e as dores vividas, expressas e lidas prosseguem paralelas” (PIMENTEL, 2024, p.25)

imoral através das práticas culturais ditas representáveis – enunciáveis como conteúdo – daquelas que não e o que a técnica permitira ou não levar para a representação de acordo com o grau de desenvolvimento das línguas, a tecnologia de difusão das obras, e etc. Uma quebra do tipo aconteceu vez traz vez, quando cada inovação foi aplicada sem que para tanto se tivesse necessariamente que dizer o que não podia ser dito; isso fez com que um efeito não sentido antes e, portanto, não visível para a consciência coletiva conseguisse dizer o indizível e agregar mais uma camada à qualidade do humano delimitada pelo senso coletivo.

Se essas mudanças dependeram das variações nas técnicas da representação realista que estimularam, como a ciência também fez²⁴, o desenvolvimento cognitivo de autores e leitores no decorrer do tempo, elas permitem especular que como já foi, ainda é e será possível criar através da obra de arte armadilhas para permitirmos dizer o indizível, indo para além dos limites com que o *sistema de valoração* impõe o conteúdo que pode e o não pode ser representado. Aliás, se esse for o elemento em conexão causal com o mundo que virar para premissa material da força modelar – formal? – de uma obra literária ou performática/plástica, poderia ser tal causalidade isso no que consistir o que se entende por referencialidade na arte? Pergunta do tipo tem lugar na frente da incompletude que aparece quando para tanto se procura em outros contextos que se limitam ao formal – discursivos – em detrimento do material: história, sociedade, cultura, e etc.

CONCLUSÃO

A obra literária *Os dragões não conhecem o paraíso* e o mundo ainda não se revelam nem totalmente desconectados nem interdependentes por completo, eis uma questão que perpassa a espessura mesma da história da arte. Se o processo tradutor que instrumentaliza a pesquisa pedir para aprofundar no que é chamado de literário/artístico a condição de aprimorar na adaptação as qualidades da conexão que a obra mantém com o mundo, tanto o funcionamento e intencionalidade literários dos

²⁴ “Quanto ao realismo do século XX, afim com uma ciência mais complexa e mais perplexa que a positivista, não se contenta em reproduzir os temas e as técnicas do verismo do século XIX. Propõe-se uma tarefa ousada: construir obras que possam atravessar os reflexos da vida presente para se constituírem em projeto de uma realidade futura. Uma arte verdadeira e revolucionária a um só tempo. Uma arte que produza a imagem densa e dramática de uma Humanidade em mudança, carente, dominada, mas rebelde. Uma arte na qual a consciência mais lúcida do universal penetre a representação mais viva de cada particular” (BOSSI, 1986, p. 47).

que fala Derrida quanto dos plásticos aos que Escobar poderia estar se referindo requerem uma leitura *localizada*, menos *da obra* e mais *na obra*, ou seja, menos localizada no contexto histórico do seu conteúdo – que não pode refletir – e mais no contexto histórico da sua técnica – contexto artístico? – pelas habilidades cognitivas que acompanharam o seu devir no decorrer do tempo, porque ao se desenvolver elas deixaram marcas como um tipo de dados históricos com uma outra margem de fiabilidade do que os de tipo discursivo ou formal.

Com tudo, o cuidado da referencialidade como construída pelo realismo de Caio Fernando Abreu, durante o trânsito da sua obra para uma outra linguagem artística, perpassa a manutenção da quebra da linearidade e poderia ser o elemento que abrir o processo de adaptação para o terceiro nível da leitura para tradução que terá de ser aplicada durante o desenvolvimento da pesquisa. É o nível da cognição, onde há sentido de aprendizado, evolução e representação mental; “(...) é o momento da síntese”, afirma Plaza (1987, p. 35). Destarte, a espessura do movimento cognitivo atingível através da análise da representação que Abreu fez da homossexualidade masculina neste seu *romance-móvil* permitirá contemplar, quando for adaptado, a beleza da proporção entre a força que mexeu a resistência de um autor contra os limites morais de seu tempo e o efeito crítico que sua obra produziu através dos procedimentos que aplicou para criá-la.

REFERÊNCIAS

ABREU, C. Os dragões não conhecem o paraíso. In: **Caio Fernando Abreu Contos completos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 765 p.

ARFUCH, L. Antibiografias? Tradução de Dênia Sad Silveira. In: SOUZA, Eneida Maria de; TOLENTINO, Eliana da C.; MARTINS, Anderson B. (Org.). **O futuro do presente: arquivo, gênero e discurso**. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p.13-27.

AUERBACH, E. A meia marrom. In: **Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BOSI, A. **Reflexões sobre a arte: construção, conhecimento e expressão**. São Paulo: Ática, 2002.

DERRIDA, J. **Essa estranha instituição chamada literatura: uma entrevista com Jacques Derrida**. Tradução de Marileide Dias Esqueda. Belo Horizonte: UFMG, 2014. Disponível em: <https://sandroornellas.files.wordpress.com/2018/06/derrida->

jacques-essa estranhainstituic3a7c3a3o-chamada-literatura.pdf. Acesso em: 05 mar, 2026.

ESCOBAR, T. **Aura latente: Estética, Ética, Política, Técnica**. 1ª Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta limón, 2021.

PIMENTEL, J. Do fingimento à imaginação moral. Diálogos entre ficção e história. In **Sobre a literatura e a história. Como a ficção constrói a experiência**. S.P. Cia das Letras, 2024. p. 15-40.

PLAZA, J. **Tradução intersemiótica**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

WATT, Ian. O realismo e a forma romance. In: **A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p.11-33